

Дата публикации: 1 марта 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4362499](https://doi.org/10.5281/zenodo.4362499)

Исторические науки

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В 1920 – 1930 ГОДЫ XX ВЕКА

**Корчагина Софья Ильинична¹, Черепухина Василиса Сергеевна², Чернявская
Екатерина Николаевна³**

¹Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: sofyakorchagina@mail.ru

²Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: 2401vs@mail.ru

³Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: rx.rx2002@mail.ru

Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы социально-экономического развития СССР в 20 – 30-е гг. XX века. Дается характеристика таких периодов истории как НЭП (новая экономическая политика), индустриализация и коллективизация. Приводятся конкретные факты развития государства и проблемы, которые, впоследствии, привели к массовым выступлениям, голоду, но, тем не менее, к способам выхода из мирового экономического кризиса 1929 года и попыткам построения коммунистического общества. СССР стал великой индустриальной державой, которая смогла победить самое страшное зло на Земле – фашизм, которая смогла в кратчайшие сроки превратить своё общество из отсталого и безграмотного в самую читающую страну мира, которая первая смогла покорить космос, совершить самые великие открытия в науке, добиться величайших успехов в искусстве и спорте.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, мировой экономический кризис, СССР, НЭП.

I. ВВЕДЕНИЕ

Безусловно, социально – экономическое развитие СССР в 1920–1930-е годы представляет особый интерес с точки зрения восстановления страны после событий гражданской войны. Продолжение политики «Военного коммунизма», кризис конца 1920 – начала 1921 года – все это показало необходимость перехода к более тактически продуманной, гибкой экономической политике. Именно переход к новой экономической политике вызывает интерес в научном сообществе. Историю в общем и целом можно назвать цикличной, а скрупулезное изучение прошлых ошибок и последствий тех или иных решений помогает избежать неверных шагов в будущем. В современном мире аналогии с периодом НЭПа можно увидеть в сложности перехода России к рыночной экономике. Проблема, остро стоявшая век назад, повторяется и сейчас. Именно поэтому так важно изучить прошлый опыт именно с научной точки зрения.

Социально – экономическая политика всегда нуждается в усовершенствованиях. Нам данная тема интересна тем, что именно молодые люди будут совершенствовать не только социально–экономическую политику, но и вектор развития страны в целом. Только тщательно изучив фундамент можно начинать делать надстройки.

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье использованы различные методы научного исследования. Особую роль в исследовании играет проблемно-хронологический метод, метод сравнительного анализа, синхронический метод. С помощью проблемно-хронологического метода исследован период 20-30 гг в СССР, с подробным изучением НЭПа, коллективизации и индустриализации. Сравнительный метод позволил провести анализ определенных событий и фактов, произошедших за это десятилетие. Данный метод дал возможность выявить схожие черты и различия между социально–экономической политикой страны в прошлом и политикой в интересующие нас 20-30 годы.

Синхронический метод позволяет установить связи и взаимосвязи между явлениями и процессами, протекающие в это время в разных регионах СССР, то есть к примеру, среди главных регионов, которые были определены для проведения коллективизации, были обозначены следующие сроки: Северный Кавказ и Поволжье – срок создания колхозов к весне 1931 года; зерновые регионы – срок до весны 1932 года; остальные регионы страны планировалось приобщить к колхозам за 5 лет.

Следует отметить важность более глубокого изучения различных источников для получения максимально точной информации, что позволит более полноценно и тщательно изучить исследуемую тему.

С учетом всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что данные методы и материалы позволят более полно изучить социально-экономическое СССР в 20-30 гг.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

В статье используются книги советских и российских историков, которые проанализировали социально – экономическую политику в СССР в 20-30 гг.

Например, советский и российский историк, доктор исторических наук Гимпельсон Е.Г. в книге «НЭП и советская политическая система: 20-е годы» ответил на вопросы о причинах отказа правящей

Коммунистической партии от новой экономической политики и установления в СССР диктатуры Сталина. Также исследуется состояние советской политической системы, взаимодействие ее с политикой партии, экономикой, властными структурами, общественными организациями, объективные и субъективные обстоятельства, предопределявшие судьбу НЭПа. Анализируется путь восхождения Сталина к абсолютной власти.

Экономист Ларин Ю. в книге «Частный капитал в СССР», собрал обширнейший материал, проанализировал процессы над нэпманами и выделил двенадцать характерных способов перекачки денег из государственного кармана — в частные, (описанные им махинации нэпманов поразительно совпадают с механизмами отъема денег у государства предпринимателями дня сегодняшнего).

Заслуженный профессор истории В.З. Голдман в книге «Террор и демократия в эпоху Сталина» исследует социальную механику террора, показывает, каким образом репрессии превратились в массовое явление не только по количеству жертв, но также по числу преступников, которых они породили. Он широко использует уникальные архивные данные, которые до сих пор были засекреченными и недоступными для исследователей. Новые документы позволили отойти от прежних представлений, что единственным фактором развязывания террора стало стремление Сталина сосредоточить всю полноту власти в своих руках.

Книга известного историка Роя Александровича Медведева рассказывает о людях, в разное время входивших в ближайшее окружение Сталина: Молотове, Кагановиче, Микояне, Ворошилове, Маленкове, Сулове и Калининне. Автор выбрал именно этих людей, чтобы проследить политическую и личную судьбу тех, кто начал свою карьеру еще при жизни Ленина. Все они, типичные представители сталинской системы, сыграли определенную роль в жизни нашего общества.

Таким образом, проанализированные работы данных авторов позволили в определенной степени изучить социально – экономическое развитие этого периода.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Существенное изменение экономической политики страны в 1921 г. было вызвано тем, что политика «военного коммунизма» становилась неэффективной, экономика не обеспечивала государство всем необходимым в крайне запущенном состоянии находилось сельское хозяйство, по стране начались антибольшевистские выступления рабочих и крестьян.

X съезд РКП(б) выполнил одно из главных требований – отменил продразвёрстку. Но далее делегаты съезда отправились штурмовать Кронштадт.

В. И. Ленин сформулировал два урока Кронштадта

- 1) Только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России;
- 2) Ужесточить «борьбу против меньшевиков, эсеров, анархистов» и прочих оппозиционных сил с целью их прочей изоляции от масс.

Принимается план ГОЭЛРО – Государственный план по Электрификации России, который предполагал в течение 10 лет повести работу по электрификации страны. Электрификация должна была стать первым шагом по преодолению экономической отсталости России. К началу 30-х гг. в СССР в целом была создана система электросетей.

Первыми шагами НЭПа были:

- Замена продразверстки в деревне продналогом;
- Отмена трудовой повинности. Труд перестал быть обязанностью и стал свободным;
- Постепенный отказ от распределения и внедрения денежного обращения;

- Частичное разгосударствление экономики;

Командные методы стали заменяться государственно-капиталистическими методами в крупной промышленности и частнокапиталистическими методами в мелком и среднем производстве, в сфере образования.

В мелком и среднем производстве, в сфере обслуживания государство пошло на разрешение частнокапиталистических методов. Наиболее распространенным методом стало: сельское хозяйство, кустарный промысел; мелкая торговля, сфера обслуживания. Самой распространенной формой ведения частного хозяйства была кооперация.

В период НЭПа были проведены реформы в макроэкономической сфере (в денежном обращении). Возрождена банковская система.

Основная масса населения уже не испытывала голод, хотя уровень жизни продолжал оставаться очень низким. Рынок насытился предметами первой необходимости: хлеб, одежда, спички, соль, мыло. Началось улучшение общеэкономической ситуации.

Спустя время на смену НЭПа пришла политика форсированного строительства социализма. Экономика вновь была огосударствлена. Страна перешла к плановой экономике. Происходящие социально-экономические изменения в стране не затронули политическую систему общества. Все важнейшие проблемы жизни в стране решала ВКП(б) (Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) и её аппарат. Сохранившаяся с периода НЭПа командно-административная система подчинила своему контролю всё общество.

Политика НЭПа привела к оздоровлению экономики, развитию внутренней торговли и снижению напряженности между городом и деревней. НЭП помог выйти из режима «военного коммунизма», перейти к мирной жизни, удовлетворил элементарные потребности населения, но не решил главных стратегических задач – отставания России от развитых капиталистических государств. Годами позже начался кризис НЭПа, который выразился в крахе червонца и кризисе сбыта.

Успешное развитие на основе развития НЭПа и сельского хозяйства способствовало росту благосостояния населения. Употребление мяса населением в год на одного человека увеличилось с 16 кг в 1913 г. до 32 кг. в 1926 г.

Причины кризиса НЭПа были предопределены самой его половинчатой природой – невозможно было строить гибрид капитализма и социализма без главного средства – капитала. Россия была полностью отрезана от мировой экономики и иностранных инвестиций. Кроме того, НЭП не решал задачи ускорения промышленного развития, способствовал возрождению капиталистической (рыночной) деревни, чем подрывал власть большевиков, поэтому к концу 20-х гг. НЭП себя исчерпал и был обречен.

Конец 20- начало 30-х гг. XX в. вошли в историю СССР как период великого скачка. 1929г., когда весь мир переживал мировой экономический кризис в СССР наступил год «великого перелома».

К началу 30-х г. советская экономика достигла уровня 1913 года, хотя СССР завершил ее восстановление на устаревшей технической базе. К концу 20-х годов экономическое отставание СССР от передовых стран Запада и США продолжало нарастать. В этих условиях выдвигалась задача завершения индустриализации страны. Поставленные задачи в основном были решены за три предвоенные пятилетки. В соответствии с выработанной программой индустриализации, для каждой пятилетки устанавливался определенный план, выполнение которого жестко контролировалось. В результате к концу 30-х годов удалось приблизиться по промышленным показателям к ведущим западноевропейским странам. Достигнуто это было в большой степени за счет привлечения крестьян на стройки новых предприятий и использования сил заключенных.

По абсолютным объемам промышленного производства СССР в конце 30-х вышел на 1-е место в Европе и 2-е место в мире после США.

Такие высокие результаты были достигнуты путем создания командно-административной системы, трудового героизма рабочих («ударные бригады»), жесточайшего режима экономии, применения разработанных в ведущих странах мира технологий.

В 30-е годы хорошо жила интеллигенция, особенно инженеры. У них было жилье, домработницы и высокий уровень зарплаты. Власть стремилась обеспечить специалистам условия, которые стимулировали бы их работать на благо режима. Пропаганда позволила ликвидировать почти полностью безграмотность. Ученикам школы и простым рабочим внушали мысль о необходимости приобретения специальности. Образование позволяло работать не только для улучшения экономики, но и для получения более высокого уровня жизни. СССР провозгласил курс на индустриализацию, и это позволило превратить государство из аграрного в промышленное.

Курс на коллективизацию был провозглашен на XV съезде ВКП(б) в 1927 г. Фактически коллективизация (т. е. объединение всех частных крестьянских хозяйств в колхозы и совхозы) началась в 1929 г., когда для решения проблемы острой нехватки продовольствия (крестьяне отказывались продавать продукты, в первую очередь зерно, по ценам, которые диктовало государство) были увеличены налоги на частных собственников и власть провозгласила политику льготного налогообложения для вновь создаваемых колхозов. Таким образом, коллективизация означала окончательное свертывание НЭПа.

В основе коллективизации была идея уничтожения зажиточного класса крестьян, кулаков, которые с 1929 года, оказались фактически в безвыходной ситуации: их не принимали в колхозы, и они не могли продать свое имущество и уйти в город. Уже на следующий год была принята программа, согласно которой все имущество кулаков конфисковывалось, а сами кулаки подлежали массовому выселению. Такая политика вызывала массовое недовольство крестьян, что выразилось в восстаниях, которые вспыхивали по всей стране и подавлялись с особой жестокостью специальными частями ОГПУ. Однако не учитывать настроения крестьян было невозможно, и было принято решение сохранить небольшие приусадебные хозяйства, что должно было смягчить проводимую политику принудительной конфискации и перевода крестьян в колхозы.

Разразившийся голод 1932 - 1933 гг. только усугубил положение крестьян, у которых были отняты паспорта, а при наличии строгой паспортной системы перемещение по стране было невозможным.

Решение задач, которые были поставлены руководством страны, предполагали наличие двух взаимосвязанных процессов: формирование колхозов и раскулачивание. Причем первый процесс очень сильно зависел от второго.

Но это не единственная причина, почему коллективизация сопровождалась раскулачиванием рабочего класса. Фактически одновременно руководство СССР решало несколько задач: сбор бесплатного инструмента, животных и помещений для нужд колхозов и уничтожение всех, кто смел высказывать недовольство новой властью

Практическая реализация раскулачивания свелась к тому, что государство устанавливало норму для каждого колхоза. На практике идеологические приверженцы нового режима во многих регионах страны эту цифру значительно превосходили. В результате раскулачиванию подверглась не установленная норма, а до 20% населения!

Удивительно, но не было абсолютно никаких критериев для определения «кулака». И даже сегодня историки, которые активно защищают коллективизацию и Советский режим, не могут четко сказать, по каким принципам происходило определение кулака и рабочего крестьянина. В лучшем случае нам говорят о том, что под кулаками понимались люди, у которых в хозяйстве было две коровы или две лошади. На практике же таких критериев практически никто не придерживался и кулаком могли объявить даже крестьянина, у которого за душой не было ничего. Для этого был даже придуман специальный термин «подкулачники».

Власть четко разделила людей и меры наказания к этим людям. Но она абсолютно не указала, как определить контрреволюционера, как определить богатого крестьянина или крестьянина со средним доходом. Именно поэтому раскулачивание свелось к тому, что часто кулаками назывались те крестьяне, которые были неугодные людям с оружием. Именно так и происходила коллективизация и раскулачивание.

Активистов советского движения наделили оружием, и те с энтузиазмом несли знамя советской власти. Нередко под знаменами этой власти, и прикрываясь коллективизацией, они просто сводили личные счеты. В результате массовым репрессиям были подвергнуты те люди, которые были способны вести прибыльное индивидуальное хозяйство. Фактически это были люди, которые долгие годы выстраивали свое хозяйство таким образом, чтобы оно могло позволить зарабатывать деньги. Это были люди, которые активно переживали за результат деятельности. Это были люди, которые хотели и умели работать. И всех этих людей из деревни убрали. Именно благодаря раскулачиванию Советская власть организовала свои концлагеря, в которые попало огромное количество людей. Эти люди использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Причем этот труд использовался на самых тяжелых работах, на которых обычные граждане работать не хотели. Это были лесозаготовки, добыча нефти, добыча золота, добыча угля и т.д. Фактически политические узники и ковали успех тех Пятилеток, о которых так гордо рапортовала Советская власть. Стало очевидно, что в короткие сроки загнать людей в колхозы просто невозможно.

Наиболее активными регионами, где наблюдались массовые волнения были Кавказ, Средняя Азия и Украина. Люди использовали как активные формы протеста, так и пассивные. Активные формы выражались в демонстрациях, пассивные в том, что люди уничтожали все свое имущество, чтобы оно не досталось колхозам.

Уже в марте 1930 года Сталин понял, что его план провалился. Именно поэтому 2 марта 1930 года появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». Суть данной статьи в том, что вся вина за террор и насилие во время коллективизации и раскулачивания перекладывалась на местные власти. В результате стал складываться идеальный образ советского вождя, который желает народу добра. Для укрепления этого образа Сталин разрешил всем добровольно выходить из колхозов.

В результате большое количество людей, которых насильственно загнали в колхозы, добровольно из них вышли. Но это был только один шаг назад, чтобы сделать мощный рывок вперед. Уже в сентябре 1930 года ЦК ВКП(б) осудил местные органы власти за пассивные действия в проведении коллективизации аграрного сектора. Партия призвала к активным действиям с тем, чтобы добиться мощного вступления людей в колхозы. В результате в 1931 году уже 60% крестьян были в колхозах. В 1934 году - 75%.

Первые итоги политики сплошной коллективизации: производство зерна по стране сократилось на 10%, количество крупного рогатого скота сократилось на треть, количество овец в 2,5 раза. Этот негатив вылился в известный голод 1932-33 гг. особенно на Украине, Кавказе и Поволжье. Всего события тех лет на себе ощутили около 30 миллионов человек. По разным данным от голода погибло от 3 до 5 миллионов человек. Эти события были обусловлены как действиями Советской власти по коллективизации, так и неурожайным годом. Несмотря на слабый урожай за рубеж продали практически весь запас зерна. Эта продажа была необходима для того, чтобы продолжить индустриализацию. Индустриализация была продолжена, но это продолжение стоило миллионов жизней.

Коллективизация сельского хозяйства привела к тому, что из деревни полностью исчезла богатое население, средне состоятельное население, и активисты, которые просто радели за результат. Там оставались люди, которые насильственно были загнаны в колхозы и совхозы (советское хозяйство, т.е. государственное), и которые абсолютно никак не переживали за конечный результат своей деятельности. Связано это было с тем, что государство забирало себе большую часть того, что они производили. В результате простой крестьянин понимал, вне зависимости от того сколько он вырастет государство заберет практически все. Люди понимали, что даже если они вырастят не ведро картошки, а 10 мешков, государство все равно им даст за это 2 килограмма зерна и все. И так было со всеми продуктами.

Крестьяне получали за свой труд оплату за, так называемые, трудодни. Проблема заключалась в том, что денег в колхозах и совхозах практически не было. Коллективизация же сопровождалась тем, что крестьянам выдавалось то, что просто позволяло их прокормить. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в годы проведения коллективизации сельского хозяйства в Советском Союзе проходила выдача паспортов. Факт, о котором сегодня не принято массово говорить, заключается в том, что крестьянам паспорт не полагался. В результате крестьянин не мог уехать жить в город, поскольку у него не было документов. Фактически люди оставались привязанными к тому месту, где они были рождены. Крестьяне жили общинами в колхозах, за свой труд они получали не деньги, а продукты, они подчинялись главе колхоза, и из-за отсутствия паспортов не могли покинуть коллектив. Фактически советская власть под лозунгами коллективизации вернула в деревню крепостное право. Коллективизация с одной стороны базировалась на абсолютно античеловеческих принципах, с другой стороны это позволило молодой Советской власти провести индустриализацию и твердо встать на ноги.

Итоги и последствия коллективизации Основные итоги сплошной коллективизации сельского хозяйства можно выразить в следующих тезисах:

- Сельское хозяйство стало полностью коллективным, истребив все частное. Страшный голод, в результате которого погибли миллионы людей.
- Полное уничтожение всех индивидуальных крестьян, которые хотели и умели работать.
- Темпы роста сельского хозяйства были низкими, поскольку люди не были заинтересованы в конечном результате своей работы.

Произошедшие изменения в государственном устройстве были отражены в новой Конституции (Основном Законе) Союза Советских Социалистических Республик. В Конституции 1936 года окончательно устанавливалась структура политического аппарата государства. Верховный Совет СССР - провозглашался высшим органом власти, который делился на две палаты - Совет Союза и Совет Национальностей. Количество республик, входивших в состав СССР достигло 12. Провозглашенные в новой конституции права и свободы советских граждан на деле оказались только декларацией, что подтвердили развернувшиеся политические процессы 30-х годов, жертвой которых стали как политические оппоненты Сталина, так и простые люди, попавшие под действие машины государственного террора.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если говорить о значении данного периода в целом для истории СССР, то нужно указать, что в данный период происходили важнейшие события в области межнациональных отношений. Также проведенная кодификация законодательства позволила структурировать его в последовательную систему кодексов, что безусловно окажет влияние на страну в будущем в виде развития советского права.

Последствия репрессий интеллигенции и вообще всех людей, неугодных власти, помимо морально-этической стороны произошедшего, дезорганизовали развитие страны. В том числе самые светлые умы государства оказались неспособны приносить нужной стране вклад. Простые люди, ранее способные оказывать пользу отечеству, оказались лишены этой возможности почти полностью. Эти факторы не могли не сказаться на будущем СССР. Нельзя не напомнить о голоде 1932–1933 гг., от которого умерло огромное количество людей, о уничтожении слоя зажиточных крестьян, о потери экономических стимулов к труду в сельском хозяйстве, замедлении темпов роста сельскохозяйственного производства. Данные факты в совокупности сильно осложняли именно жизнь обычных людей, которые являлись главным звеном в цепи свершений такой державы, как СССР. Именно решения верхушки власти впоследствии привели страну к неспособности сразу ответить врагу в начальные годы Великой Отечественной войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Данилов А. А. История России, XX – начало XXI века. Учебник для общеобразовательных организаций. – М., «Просвещение», 2017. С.103-109, С. 112-116
- Данилов В. П., Ивницкий Н. А.. Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 1927-1932. - М., Политиздат 1989. С. 27-149
- Дмитренко В.П. Формирование административно-командной системы в 20-30-е гг. - М., Наука, 1992. С.15-198
- Ershov B. A., Semenkov E. V. (2016) The consequences of the collapse of the Soviet Union. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. № 3. Pp. 20-22. (in Russ).
- Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p.
- Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society*. №. 5 (64). Pp. 105-108.
- Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. № 1. Pp. 32-37.
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V. (2019) Globalization and Intensification of Spiritual Values in Russia in the Philosophical Aspect. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 208-212.
- Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: results and consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences. Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).
- История. Новый полный справочник под ред. Баранова П. А. – М., Астрель, 2016. С.263-288
- Колосков А.Г., Гевуркова Б.А., Клокова Г.В., Ларина Л.И., Цветкова Г.А.. История Отечества в документах. Хрестоматия. – М., ИЛБИ, 1994 С.10-105
- Ларин Ю. Частный капитал в СССР – Журнал «Государственная служба», 2000, №1(7), С.135-154.
- Медведев Р. А. Окружение Сталина. – М., Молодая Гвардия, 2006. С.16-62
- Михайлова Н.В. Отечественная история: Учебное пособие / - 2-е изд., перераб. и доп. - М., ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С.78-92
- Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.. История России: учебник / - 2-е изд., перераб. и доп. - М., Проспект, 2004. С.352-373
- Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия». – М., Русская политическая энциклопедия, 1999. С.37-195
- Радугин А.А. История России. Россия в мировой цивилизации. - М., Центр, 2001.С.225-231
- Соколов Б. Россия: удаchi минувшего века. – М., АИРО-XX, (Чебоксары: РГУП ИПК Чувашия), 2004. С.125-187.

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE USSR IN THE 20-30S OF THE XX CENTURY

Korchagina, Sofya Ilinichna¹, Cherepukhina, Vasilisa Sergeevna², Chernyavskaya, Ekaterina Nikolaevna³

¹Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: sofya1.korchagina@mail.ru

²Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: 2401vs@mail.ru

³Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: rx.rx2002@mail.ru

Abstract

The article examines the problems of the socio-economic development of the USSR in the 1920s-1930s. XX century. The characteristic of such periods of history as NEP (new economic policy), industrialization and collectivization is given. Specific facts of the development of the state and problems that subsequently led to mass demonstrations, famine, but, nevertheless, to ways to overcome the world economic crisis of 1929 and attempts to build a communist society are given. The USSR turned into a great industrial power that managed to defeat the most terrible evil on Earth - fascism, which in the shortest possible time managed to turn its society from a backward and illiterate country into the most reading country in the world. The USSR was the first country to conquer space, a country that made the greatest discoveries in science, art and sports.

Keywords: socio-economic development, the global economic crisis, the Soviet Union, the NEP.

REFERENCE LIST

Baranov P. A. (2016) History. New complete reference book ed. *M., Astrel*. Pp. 263-288. (in Russ).

Danilov A. A. (2017) History of Russia, XX-beginning of the XXI century. Textbook for General education organizations. *M., Enlightenment*. Pp.103-109, Pp. 112-116. (in Russ).

Danilov V. P., Ivnitsky N. A. (1989) The documents show. From the history of the village before and during collectivization. 1927-1932. *M., Politizdat*. Pp. 27-149. (in Russ).

Dmitrenko V. P.(1992) Formation of the administrative-command system in the 20-30s. *M., The science*. Pp.15-198 (in Russ).

Ershov B. A., Semenkova E. V. (2016) The consequences of the collapse of the Soviet Union. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. № 3. Pp. 20-22. (in Russ).

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p.

Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society*. № 5 (64). Pp. 105-108.

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. № 1. Pp. 32-37.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V. (2019) Globalization and Intensification of Spiritual Values in Russia in the Philosophical Aspect. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 208-212.

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: results and consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences. Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).

Koloskov A. G., Govorkova B. A., Klokova G. V., Larina L. I., Tsvetkova G. A. (1994) The history of the Fatherland in the papers. Reader. *M., ILBI*. Pp.10-105. (in Russ).

Larin Yu. (2000) Private capital in the USSR. *Journal "Public service" №1(7)*. Pp. 135-154 (in Russ).

Medvedev R. A. (2006) Stalin's Entourage. *M., Young guard*. Pp.16-62 (in Russ).

Mikhailova N. V. (2002) Domestic history: Textbook - 2nd ed., reprint. and extra. *M., EMC GUK Ministry of internal Affairs of Russia*. Pp. 78-92 (in Russ).

Orlov A. S., Georgiev V. A., Georgieva N. G., Sivokhina T. A. (2004) History of Russia: textbook - 2nd ed., reprint. and add. *M., Prospect*. Pp. 352-373. (in Russ).

Osokina E. A. (1999) Behind the facade of "Stalin's abundance". *M., Russian political encyclopedia*. Pp. 37-195. (in Russ).

Radugin A. A. (2001) History of Russia. Russia in the world civilization. *M., Center*. Pp. 225-231. (in Russ).

Sokolov B. (2004) Russia: good luck of the past century. *M., AIRO-XX, (Cheboksary: rsup IPK Chuvashia)*. Pp. 125-187. (in Russ).